

MA'MURIY HUQUQBUZARLIK TO'GRISIDAGI ISHLARNI YURITISHNI TUGATISHNING NAZARIY-HUQUQIY JIHATLARI

Abdullayev Ilhomjon Tulqin o'g'li

Samarqand tuman IIB JXX HPB Tashkiliy taxlil guruhi katta inspektori katta leytenant
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17876594>

Ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ishlarni yuritish, albatta, davlatning ma'muriy boshqaruvining asosiy jihatlaridan biridir. Davlat o'zining boshqaruv funksiyasini amalga oshirish jarayonida ma'muriy majburlov usullaridan foydalanadi. Ushbu davlatning boshqaruv normalariga amal qilmagan taqdirda esa mamuriy huquqbuzarlik deb baholanadi.

Ma'muriy huquqbuzarliklar esa — bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda belgilangan norma talablariga xilof ravishda sodir etilgan harakatlar bo'lib, ular ko'pincha fuqarolarni huquqlari erkinliklari va qonuniy manfaatlarini hamda jamoat tartibini saqlash, iqtisodiy yoki ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun mo'ljallangan me'yorlarga zid keladigan harakatlar tushuniladi. Biroq, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarga yakun yasash, ularni tugatish jarayoni esa ko'plab yuridik, nazariy va amaliy jihatlarni o'z ichiga oladi.

Shu munosabat bilan, ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarda tugatishning nazariy-huquqiy jihatlarini o'rganish, ushbu jarayonlarni amalga oshirishda duch kelinadigan amaliy muammolarni aniqlash, hamda qonuniy nuqtai nazardan bu jarayonlarni takomillashtirishning yo'llarini ko'rsatish zarurati mavjud.

Ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ishni tugatish — bu biror jarayonni yakuniga yetkazish va uning natijasini belgilash jarayonidir. Tugatishning asosiy nazariy tamoyillari orasida adolat, jarayonning shaffofligini ta'minlash kabilar muhim o'rin tutadi. Ma'muriy jarayonlar, o'z navbatida, davlat tomonidan belgilangan huquqiy normalar asosida amalga oshirilishidan kelib chiqadigan bo'lsak ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni tugatish jarayoni ham ma'lum bir normalarga tayangan holda amalga oshiriladi. Bu normalar esa amaliyot jarayonida yuzaga keladigan muammolardan kelib chiqib yildan yilga rivojlanib takomillashtirilib boriladi.

Masalan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksining 271-moddasida Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuritishni istisno etadigan holatlar ko'rsatib o'tilgan bo'lib unda 13 ta band ko'rsatib o'tilgan va ushbu 13 ta banddagi holatlarning birortasi mavjud bo'lgan taqdirda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuritish mumkin emasligi qat'iyon belgilab qo'yilgan. Shu o'rinda aytib o'tishimiz joizki ushbu 271-moddaning 13-bandi **“agar maxsus avtomatlashtirilgan foto- va video qayd etish texnika vositalari orqali qayd etilgan yo'l harakati qoidalari buzilishi to'g'risidagi ma'lumot jarima solish haqida qaror chiqarishga vakolatli bo'lgan shaxsga qirq sakkiz soat ichida yuborilmagan bo'lsa.”** 2025 yil 29-yanvar kundan kuchga kirganligini, ushbu moddadagi eng yangi o'zgarish ekanligini bilishimiz mumkin. Bu nima uchun muhim deydigan bo'lsak O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksi 1994 yil 22-sentyabr kuni qabul qilingan ammo 271 moddaning 13-bandi hozirgi kun talabidan kelib chiqib 2025 yil qabul qilingani o'z navbatida yildan yilga qonun normalarining ham mukammallashib borayotganligini bu zamon talabi ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Amaliyot davomida qonundagi bo'shliqlar yildan yilga to'ldirilib qonun yanada mukammallashib boraveradi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksining 271-moddasida ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuritishni istisno

etuvchi holatlarning 13 ta bandi ko'rsatib o'tilgan bo'lsa yana bir holat ma'muriy amaliyot davomida yaqqol ko'zga tashlanadi ammo ushbu muammoning yechimi hali qonun normasiga kiritilmagan. Bu holat "huquqbuzarlik sodir etgan shaxs noma'lum bo'lgan vaqtda mamuriy ish yutitishning imkoni yo'qligi" bu orqali nima demoqchiman aytaylik biror bir huquqbuzarlik holati sodir etildi ammo tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida huquqbuzarlik sodir etgan shaxs kimligi aniqlanmadi ushbu holatda esa ma'muriy ishning yakunlashning hozirgi kunda huquqiy asosi mavjud emasligi qonundagi bo'shliqni ko'rsatib beradi. Ushbu turdagi qonundagi bo'shliqni bartaraf etish uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksining 271-moddasida alohida "huquqbuzarlik sodir etgan shaxs aniqlanmaganligi sababli ishni yuritishni tugatish" haqida yangi band qo'shish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda Mamuriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuritishni istisno etuvchi holatlarni yanada takomillashtiradigan bo'lsak qonunni yanada mukammallashtirgan bo'lamiz bu esa o'z navbatida fuqarolarning huquqlari erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini taminlashda, qonunchilikni yanada mustahkamlashda, ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ish yuritishga masul bo'lgan davlat organlarining ish faoliyatini yanada yengillashtirishga erishgan bo'lamiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сонли фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // Халқ сўзи. 2019 йил 23 декабрь.
3. Ўзбекистон Республикаси "Ички ишлар органлари тўғрисидаги қонуни" 2016 йил 16-сентябр ЎРҚ-407,
4. Ўзбекистон Республикаси "Ҳуқуқбузарликлар профильяктикаси тўғрисидаги қонуни" 2014 йил 14-май ЎРҚ-371 5. Ўзбекистон Республикаси "Мамурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс" 1994 йил 22-сентябр
5. Мартынов И. А. Институт необходимой обороны в административно-деликтном праве// Административное и административно-процессуальное право. Актуальные проблемы. Ч. 2. — М., 2005. — 0,5 п.л.
6. Мартынов И. А. Административная деликтность деяния: понятие и содержание // Вестник Московского университета МВД России, 2006. № 8. - 0,5 п.л.
7. Мартынов И. А. Современное состояние института исключения деликтности деяния в административно-деликтном праве России // Вестник Московского университета МВД России, 2006. № 9. - 0,4 п.л.